

УДК 94

МЕЖДУ НЕЙТРАЛИТЕТОМ И СИМПАТИЕЙ: РОЛЬ АМЕРИКАНСКИХ ВОЛОНТЕРОВ В ВОЙНЕ БУРОВ С БРИТАНИЕЙ (1899–1902 ГГ.)

BETWEEN NEUTRALITY AND SYMPATHY: THE ROLE OF AMERICAN VOLUNTEERS IN THE BOER WAR WITH BRITAIN (1899–1902)

**Акимов Е.С.
Akimov E.S.**

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №31 г. Йошкар-Олы», г. Йошкар-Ола
Municipal budgetary educational institution «Secondary School No. 31 in Yoshkar-Ola», Yoshkar-Ola*

Аннотация. Статья исследует феномен участия американских добровольцев в англо-бурской войне (1899–1902 гг.) в контексте развития международного волонтерского движения и трансформации концепции нейтралитета в эпоху империализма. Исследование ставит проблему противоречия между официальным нейтралитетом США и фактической поддержкой американскими гражданами бурских республик, что требует анализа мотивации добровольцев и позиции американскими властями. На основе работ историков, прессы и мемуаров участников применяются методы историко-сравнительного анализа и микроисторического подхода. Исследование выявляет сложную структуру мотивов добровольцев и двойственную позицию правительства США, балансировавшего между общественными настроениями и стратегическими интересами. Результаты работы позволяют переосмыслить англо-бурскую войну как важный прецедент негосударственного участия в международных конфликтах и уточнить механизмы взаимодействия общественных и государственных акторов во внешней политике.

Abstract. The article examines the phenomenon of the participation of American volunteers in the Anglo-Boer War (1899–1902) in the context of the development of the international volunteer movement and the transformation of the concept of neutrality in the era of imperialism. The research raises the problem of a contradiction between the official neutrality of the United States and the actual support of American citizens of the Boer republics, which requires an analysis of the motivation of volunteers and the position of the American authorities. Based on the works of historians, the press and the memoirs of the participants, methods of historical and comparative analysis and a micro-historical approach are used. The study reveals the complex structure of volunteer motives and the ambivalent position of the US government, balancing public sentiment and strategic interests. The results of the work allow us to rethink the Anglo-Boer War as an important precedent for non-state participation in international conflicts and clarify the mechanisms of interaction between public and state actors in foreign policy.

Ключевые слова: Буры, добровольцы, нейтралитет, ирландцы, католицизм, республика, независимость.

Keywords: Boers, volunteers, neutrality, Irish, Catholicism, republic, independence.

Вторая англо-бурская война (1899–1902 гг.) стала не только столкновением Британской империи с южноафриканскими республиками, но и привлекла внимание международного сообщества, включая Соединенные Штаты Америки. Несмотря на официальный нейтралитет Вашингтона, сотни американских добровольцев отправились в Южную Африку, чтобы сражаться на стороне буров. Их участие отражало сложное переплетение факторов: симпатии к борьбе малых наций против колониализма, антибританские настроения, личные мотивы авантюризма и поиска наживы.

Актуальность темы исследования роли американских добровольцев в англо-бурской войне обусловлена необходимостью переосмысления механизмов неформального участия граждан нейтральных государств в международных конфликтах рубежа XIX–XX веков. Несмотря на декларируемый нейтралитет США, массовое участие американских граждан в боевых действиях на стороне буров представляет собой уникальный пример того, как общественные симпатии и частные инициативы могли существенно влиять на ход вооруженного противостояния, обходя официальные позиции государств. Изучение данного феномена позволяет по-новому взглянуть на природу нейтралитета в условиях нарастающих империалистических противоречий, когда формальные дипломатические установки зачастую расходились с реальными практиками вовлеченности граждан в международные конфликты. Особую значимость исследованию придает тот факт, что англо-бурская война

стала одним из первых масштабных вооруженных столкновений, получивших широкий международный резонанс и вызвавших активное участие иностранных добровольцев, что делает ее важным прецедентом для понимания современных феноменов транснационального добровольческого движения.

Современное состояние изучения проблемы участия американских добровольцев в англо-бурской войне характеризуется заметной асимметрией в степени исследованности различных ее аспектов. В западной историографии, особенно в работах южноафриканских и британских ученых, этот вопрос получил определенное освещение, однако преимущественно в контексте более широких исследований о международных добровольцах или дипломатических отношениях периода войны. Американские историки чаще рассматривают данный сюжет фрагментарно, как эпизод в развитии американо-британских отношений или в рамках изучения феномена иностранного добровольчества. В работе были использована работа американского историка Чарльза Штрауса «Боже, храни буров: ирландско-американские католики и южноафриканская война, 1899–1902» в которой автор фокусируется на том, как антибританские настроения среди ирландских иммигрантов в Америке повлияли на их активную поддержку буров, выражавшуюся в пропагандистских кампаниях, сборе средств и даже участии добровольцев в войне [3]. Также была использована работа американского историка Стивена Калла «Протест против современной войны: сравнение проблем, поднятых антиимпериалистами и сторонниками буров» в которой автор провел сравнительный анализ антивоенных движений в США и Великобритании на рубеже XIX–XX веков. Автор исследует параллели между американскими антиимпериалистами, выступавшими против Испано-американской войны (1898), и британскими «про-бурами», критиковавшими политику Великобритании в Англо-бурской войне (1899–1902 гг.) [2].

Конфликт между бурами и британцами шел весь XIX век, но именно вторая англо-бурская война стала кульминацией этого противостояния, переросшего в полномасштабный вооруженный конфликт с участием международных добровольцев. Если предыдущие столкновения носили локальный характер и заканчивались компромиссными мирными соглашениями, то война 1899–1902 годов приобрела черты тотального противостояния, в котором решался вопрос не просто о границах влияния, а о самом существовании бурских республик как независимых государств.

Буры, потомки голландских и немецких переселенцев, сформировали уникальную общину, чья идентичность складывалась на протяжении почти двух столетий изоляции на южноафриканском фронтире. В последующие десятилетия к ним присоединились протестантские беженцы из Франции и переселенцы из различных германских государств, образовав в результате единую этнокультурную общность с общим языком – африкаанс, развившимся из нидерландского. К началу XIX века эта община, называвшая себя «африканерами» или «бурами» (от голландского «boer» – фермер), уже обладала четкой системой ценностей, в которой центральное место занимали кальвинистская религия, идеалы сельской жизни и глубокая привязанность к земле [1, р. 219]. Великий трек (1835–1845 гг.) стал поворотным моментом в формировании бурской идентичности. Тысячи буров, недовольных британской администрацией (особенно отменой рабства в 1834 году и равным отношением к чернокожим перед законом), отправились вглубь континента, основав независимые республики – Трансвааль и Оранжевое Свободное государство [1, р. 219]. К концу XIX века бурские республики представляли собой уникальный социальный организм, где доминировала сельская аристократия, а политическая система сочетала элементы демократии с жесткой расовой сегрегацией [1, р. 220]. Экономика основывалась на экстенсивном животноводстве и земледелии, пока открытие алмазных месторождений в Кимберли (1867) и золотых рудников в Витватерсранде (1886) не привлекло в регион потоки иностранных капиталов и рабочих, поставив под вопрос самобытный уклад бурского общества.

Британский капитал хлынул в бурские республики, что привело к резкому увеличению численности «ойтландеров» (иностранцев, преимущественно британского происхождения) в регионе. Их дискриминация со стороны бурских властей стала для Лондона удобным поводом для вмешательства. Ультиматум, выдвинутый Великобританией в 1899 году с требованием предоставить ойтландерам гражданские права, был отвергнут президентом Трансвааля Полем Крюгером, что и послужило формальным поводом к началу войны [3, р. 3].

После начала войны многие добровольцы с разных стран присоединились к бурам видя в них борцов за независимость против британского империализма. Среди них особое место заняли американские добровольцы, чьи мотивы и действия отражали сложную палитру общественных настроений в США на рубеже веков. Американское участие в конфликте имело глубокие исторические корни. Многие добровольцы проводили параллели между борьбой буров и Американской революцией 1776 года, видя в британцах тех же «угнетателей свободы», против которых сражались их предки [7]. Эта романтическая аналогия особенно

сильно звучала в речах и публикациях сторонников буров. Как отмечал в своих мемуарах американский доброволец Джон Хейс: «Мы сражались не столько за буров, сколько против того самого имперского высокомерия, от которого когда-то освободились наши отцы» [6].

Особую роль играла ирландская диаспора в США, видевшая в бунтах таких же жертв британского империализма, какими были сами ирландцы. Многие ирландские американцы вступали в специально созданные подразделения, такие как Ирландская бригада, которая стала одним из самых боеспособных иностранных формирований на стороне буров. Главный организатором бригады стал юрист ирландского происхождения, член палаты представителей Уильям Бурк Кокран. Буры, по словам Кокрана, заслуживали восхищения и поддержки патриотически настроенных американцев и свободолюбивых людей во всем мире, и США должны были вмешаться, чтобы остановить преследование Великобританией американских «кузенов-республиканцев» [3, р. 2]. Насчитывала около шестидесяти человек, когда бригада отплыла из Нью-Йорка в феврале 1900 года [4, р. 14]. Их сопровождали несколько врачей и известный американский журналист Ричард Хардинг Дэвис [4, р. 14]. Многие из мужчин были ветеранами испано-американской войны и были одеты в военную форму армии США. Высадившись в Португальской Восточной Африке, чтобы избежать захвата британцами, американские добровольцы отправились по суше в удерживаемый бурами Трансвааль, где их встретил Джон Филлмор Блейк, бывший офицер армии США, который служил в бурских войсках [4, р. 15]. С началом войны Блейк был ведущим организатором иностранных добровольцев в бурской армии. Как командир Первой ирландской трансваальской бригады, он командовал подразделением, которое многие буры не хотели видеть или которому не доверяли. Большинство ирландских добровольцев не говорили на африкаанс и не были знакомы с местностью. Хуже того, в глазах глубоко религиозных буров из Голландской реформистской церкви, чье пребывание в лагере часто проходило за пением гимнов, ирландцы были богохульниками, склонными к пьянству и вызывающему тревогу отсутствию военной дисциплины, однако буры нуждались в рабочей силе [4, р. 15]. Ирландская бригада участвовала от Ледисмита до Претории примерно в 20 боях, в которых восемнадцать человек погибли и 70 получили ранения, включая их командира [6]. После того, как полковник Блейк был ранен, ирландец майор Джон Макбрайд принял командование и руководил бригадой до декабря 1900 года, когда они отступили в Мозамбик с большей частью трансваальских войск. Блейк, по-видимому, продолжал участвовать в партизанской войне, которая затянулась до 1902 года, говорил на африкаанс и перенял африканерский стиль. В целом, во время войны в бурских войсках, возможно, было до 300 американцев [6].

Правительство США заняло двойственную позицию. Формально соблюдая нейтралитет, оно не препятствовало вербовке добровольцев и даже закрывало глаза на отправку военных грузов. Такая позиция отражала сложный баланс между антиимпериалистическими настроениями в обществе и стремлением сохранить хорошие отношения с Великобританией. Государственный департамент ограничивался формальными предупреждениями о незаконности участия граждан в иностранных конфликтах, но реальных мер против добровольцев не принимал. Внутри американского общества возникало антиимпериалистическое движение. Американский предприниматель Эндрю Карнеги, был ярый сторонник антиимпериалистического движения, обвинил в англо-бурской войне британскую жадность и встал на сторону буров [5]. В личном интервью газете «Нью-Йорк таймс» Карнеги заявил, что «война против буров позорна и несправедлива, и сравнима с нашим нападением на бедных филиппинцев. Эти два нападения являются позором для обеих ветвей нашей расы. Люди в Трансваале и Оранжевом свободном государстве имеют право на самоуправление» [5]. Позже он выразил мнение, что в Европе было то же самое, что и в Соединенных Штатах. «Многие из лучших людей Англии выступали против англо-бурской войны, и повсюду это вызывает сожаление...» [5]. Далее он обсудил политику Америки на Филиппинах и твердо заявил, что «наши друзья», британцы, «считают, что мы нарушили великие принципы Англо-бурской войны. права человека, которые являются сутью республиканизма» [5].

После войны многие американские ветераны столкнулись с трудностями при возвращении на родину. Некоторые, как Джон Хейс, пытались использовать свой опыт в публицистике или политике, но большинство так и остались малоизвестными участниками далекого конфликта. Тем не менее, их участие стало важным прецедентом для последующих случаев международного добровольчества, предвосхитив явления XX века, когда граждане разных стран будут массово вступать в иностранные конфликты по идеологическим соображениям. Судьбы вернувшихся добровольцев сложились по-разному. Те, кто сумел публично заявить о себе, как Хейс, выпустивший в 1903 году мемуары «С бурами в вельде», получили временную известность. Его книга, написанная в героическом ключе, несколько месяцев была популярна в кругах, сочувствовавших бурам. Однако уже к 1905 году общественный интерес к

англо-бурской войне практически иссяк, и большинство таких публикаций оказались забыты [1, p. 224].

Участие американских добровольцев в англо-бурской войне представляет собой уникальный пример того, как частная инициатива граждан нейтрального государства может оказывать влияние на международный конфликт, несмотря на официальную позицию невмешательства. Этот феномен отразил сложную палитру общественных настроений в США на рубеже XIX–XX веков, где антиимпериалистические идеалы, этнические симпатии и личные амбиции переплетались с растущим осознанием глобальной роли Америки. Позиция американских властей, балансирующая между необходимостью сохранять отношения с Великобританией и давлением пробурских настроений в обществе, свидетельствует о гибкости понимания нейтралитета в эпоху империализма. Фактическое невмешательство в деятельность вербовщиков и поставки военных грузов демонстрирует, как формальные правовые нормы могли уступать место политической целесообразности и общественным настроениям. Феномен американского добровольчества в Южной Африке предлагает ценный материал для осмысления природы нейтралитета и границ между государственной и частной инициативой в международных отношениях. Исследование этого исторического прецедента сохраняет актуальность для понимания современных форм негосударственного участия в вооруженных конфликтах, демонстрируя устойчивость определенных моделей поведения в меняющемся международном контексте.

Источники и литература (References):

1. Anderson.S Racial Anglo-Saxonism and the American response to the Boer war // Diplomatic History. 1978. Vol. 2, No. 3. P. 219–236.
2. Call.S Protesting Against Modern War: A Comparison of Issues Raised by Anti-imperialists and Pro-Boers // War in History. 1996. Vol. 3, No. 1. P. 66–84.
3. Strauss.C God Save the Boer: Irish American Catholics and the South African War, 1899-1902 // U.S. Catholic Historian. 2008. Vol. 26, No. 4. P. 1–26.
4. Young.K Chicago's Wild Geese: Irish-Americans in the Boer War // Military Images. 1986. Vol. 7, No. 6. P. 14–15.
5. Americans in the Boer War URL: <https://www.militaryhistoryonline.com/Century19th/AmericansInTheBoerWar> (date of access: 27.06.2025).
6. Americans who fought in the Anglo-Boer war URL: <http://samilitaryhistory.org/vol156bb.html> (date of access: 27.06.2025).
7. Taking Sides in The Boer War URL: <https://www.americanheritage.com/taking-sides-boer-war> (date of access: 27.06.2025).